

ҚОБИҚЛИ СЎТАЛАРНИНГ МОРФОЛОГИК ТАРКИБИ ВА ЎЛЧАМ-МАССА КЎРСАТКИЧЛАРИ. АХМЕДОВ АЛИШЕР ТОИРОВИЧ

Жиззах политехника институти
“Умумтехника фанлари” кафедраси ассистенти,
тел.:+998933073827 alisher_axmedov1972@mail.com

Роот Эвелина,
чет тиллари ва профессионал
алоқа кафедраси доценти
Москва давлати Қурилиш университети
eva.2005130@yandex.ru

АННОТАЦИЯ: Қобикли сўтанинг физик-механк хоссаларини ўрганиш мақсадида Республикамизда етиштирилаётган маккажўхорининг навлари ҳақида маълумот тўпланди. Ҳозирги даврга келиб, мамлакатимизда экиш учун маккажўхорининг йигирма бир турдаги навлари тавсия этилган. Улардан уч тури ўртапишар, етти тури кечпишар ва ўн бир тури эртапишар навлардир.

Калит сўзлар: Қобикли сўталар, физик-механик хоссалар, ўлчам-масса, навлар, сўталарнинг таркиби, қобиклар сони, массаси, қобикларнинг узунлиги, эни ва қалинлиги, вариация коэффицентлари.

ANNOTATION: In order to study the physico-mechanical properties of husked corn, information was collected about the varieties of corn grown in our Republic. To date, twenty one varieties of corn have been recommended for planting in our country. Among them, three types are medium-ripening, seven types are late-ripening and eleven types are early-ripening varieties.

Keywords: Shelled beans, physical-mechanical properties, size-mass, varieties, composition of pods, number of shells, mass, length, width and thickness of shells, coefficients of variation.

КИРИШ. Мавжуд сўтаянчгич қурилмаларни такомиллаштиришда ишлов берадиган қобикли сўтанинг таркиби, ўлчам-масса кўрсаткичлари ва физик-механик хоссаларини ўрганиш муҳим ҳисобланади.

Қобикли сўтанинг физик-механк хоссаларини ўрганиш мақсадида

Республикамизда етиштирилаётган маккажўхорининг навлари ҳақида маълумот тўпланди ҳамда уларни тадқиқ қилиш учун тажрибалар ўтказилди.

Ҳозирги даврга келиб, мамлакатимизда экиш учун маккажўхорининг йигирма бир турдаги навлари тавсия этилган. Улардан уч тури ўртапишар, етти тури кечпишар ва ўн бир тури эртапишар навлардир.

“Қорасув-350АМВ”, “Ўзбекистон-601ЕСВ”, “Югославия-БЦ 66”, “Молдавский 257 СВ” “Ўзбекистон-100”, Муҳаббат ва ГК-13 навлари бўйича сўталарнинг қуриб етилишининг ўзгариш динамикасини ва ўлчам-масса кўрсаткичлари ҳамда физик-механик хоссалари ўрганилган.

Қобикли сўталарнинг қуриб етилишининг ўзгариш динамикаси, намлик, ўлчам-масса ва физик-механик хоссаларини ўрганиш мақсадида кеч пишар “Ўзбекистон-601ЕСВ” ва эрта пишар “Қорасув-350АМВ” навлари олинди. Қобикли сўталарнинг қуриб етилишининг ўзгариш динамикаси ўрганилди. Ўтказилган тажрибаларга асосан, асосий экин сифатида дон олиш учун Республикамизда энг кўп миқдорда етиштириладиган “Ўзбекистон-601ЕСВ” навли маккажўхорининг қобикли сўталари ва донларининг ўлчамлари бошқа навларникига нисбатан каттароқ ҳисобланади. Шунинг учун ушбу нав асосида олинган натижалар сўтаянчгич қурилманинг мақбул параметрларини асослашда муҳим аҳамиятга эга. Навбатдаги бобларда ҳисоблаш ишлари қулай бўлиши учун 1 та нав, яъни кечпишар “Ўзбекистон-601ЕСВ” навли маккажўхорининг морфологик таркиби, ўлчам-масса кўрсаткичлари ва физик-механик хоссаларига оид маълумотлар берилди.

АДАБИЙ ТАХЛИЛ ВА МЕТОДИКАСИ. Тажрибаларда қобикли сўталарнинг таркиби ва уларнинг ўлчам-масса кўрсаткичлари ҳам ўрганилди. Қобикли сўталарнинг таркибини ўрганиш мақсадида улар кўндалангига ва узунлиги бўйича ярмидан кесиб, ички ва ташқи кўринишлари ўрганилди.

Қобикли сўтанинг ички ва ташқи кўринишини ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики, ўртача 6-7 дона қобиклар маккажўхори сўтасини 3-4 қават

ҳолатда ўраб туради ва қобикли сўта: сўта банди 1, қобик 2, дон 3, ташқи ўзак 4, ички ўзак 5 ва попуг 6 дан ташкил топган (1-расм).

1–қобик банди; 2–қобик; 3–дон; 4–ташқи ўзак; 5–ички ўзак; 6–
попуг

1-расм. Қобикли сўтанинг ички ва ташқи кўриниши

Қобикли сўта ва унинг ташкил этувчиларининг ўлчам-масса кўрсаткичларини аниқлаш учун, дастлаб қобикли сўтанинг банди билан биргаликда узунлиги, қобиғи билан бирга диаметри, массаси аниқланди. Сўнгра қобиклар сони, массаси, қобикларнинг узунлиги, эни ва қалинлиги ўлчанди. Сўталарнинг қобиклари ажратиб олингандан сўнг қобиксиз сўталарнинг массаси, узунлиги ва диаметри алоҳида-алоҳида ўлчаб чиқилди. Ундан сўнг сўталар янчиблиб, дони ажратиб олинди ва битта сўтадаги дон массаси, сўта ўзагининг массаси ва диаметри аниқланди.

Тозаланган сўталарнинг узунлигини ўлчаш вақтида унинг ўзагининг пастки қисмидан учки қисмигача бўлган масофа ўлчаб олингани учун ўзақларнинг узунлигини ўлчашга ҳожат қолмади. [2017-2021 йилларда Ўзбекистон республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналаши бўйича Ҳаракатлар Стратегияси- Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Тошкент ш., 2017-йил 7-феврал, ПФ-4947-сон. Фармони.] фикрлар билдирилса, бошқа олимлар томонидан эса 2018 - *elibrary.ru*, *Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on*

НАТИЖАЛАР. Маккажўхори донининг асосий ўлчамлари унинг узунлиги, эни ва қалинлиги ҳисобланиб, унинг ана шу кўрсаткичлари ўлчанди ва олинган натижаларга ишлов берилиб, уларнинг ўртача қиймати, ўртача қийматдан четлашиши ҳамда вариацияланиш коэффиценти аниқланди.

Қобиқли сўталарнинг ўлчам-масса кўрсаткичларини ўрганиш натижасида қуйидаги маълумотларга эга бўлинди (1-жадвал), яъни, сўталарнинг ҳар бир ташкил этувчиси алоҳида қийматга ва тавсифга эга бўлиб, уларнинг ўртача қийматдан четлашиши ҳам турлича бўлди.

1-жадвал Маккажўхори сўталарининг ўлчам-масса кўрсаткичлари

№ т/р	Кўрсаткичларнинг номлари	Мў	$\pm\sigma$	V, %
1.	Қобиқли сўтанинг банди билан биргаликда узунлиги, мм	317,0	67,2	21,2
2.	Сўтанинг қобиқла билан биргаликда диаметри, мм	39,4	4,8	12,1
3.	Сўтанинг банди ва қобиқлар билан биргаликда массаси, г	147,3	5,2	3,5
4.	Қобиқлар сони, дона	6,4	1,2	18,7
5.	Қобиқ массаси, г	10,7	2,8	26,1
6.	Қобиқ узунлиги, мм	229,6	55,5	24,1

7	Қобик эни, мм	12 5,8	21, 2	16, 7
8	Қобик қалинлиги, мм	1,2	0,2	16, 6
9.	Қобиксиз сўта массаси, г	13 6,6	3,8	2,8
10.	Қобиксиз сўта узунлиги, мм	21 2,4	36, 9	17, 3
11.	Қобиксиз сўта диаметри, мм	38, 2	3,2	8,3
12.	Сўтадаги дон массаси, г	11 2,4	35, 4	31, 4
13.	Сўта ўзагининг массаси, г	24, 2	9,0	37, 1
14.	Сўта ўзагининг диаметри, мм	25, 1	3,2	12, 7

“Ўзбекистон-601ЕСВ” навида қобикли сўталарнинг банди билан биргаликдаги узунлиги ўртача 286,7 мм дан 317,0 мм ни, ўртача қийматдан четлашиши 67,2 мм ни, уларнинг диаметри эса ўртача қийматдан 4,8 мм четлашган ҳолда ўртача 39,4 мм ни ташкил этди. Олинган натижаларни тақсимланиш ҳудудини таҳлил этадиган бўлсак, уларнинг тарқалиш оралиғи тавсифи бир мунча текис эканлигини кўриш мумкин (вариация коэффициентлари 21,2 атрофида).

Қийматларнинг бир мунча нотекис тақсимланишини сўтанинг банди ва қобиклар билан биргаликдаги массаси, қобиксиз сўта массаси, ҳамда ундаги дон ва ўзақларнинг массасида кўриш мумкин. Ушбу кўрсаткичларнинг ўртача қийматлари, мос равишда, 147,3 г, 136,6 г, 112,4 г ва 24,2 г бўлгани ҳолда, уларнинг вариацияланиш сатҳи сўтанинг банди ва қобиклар билан биргаликда 3,5 фоизни, қобиксиз сўтада 2,8 фоизни ва унинг ўзагида 37,1 фоизни, дон массаси бўйича 31,4 фоизни ташкил этиб, қийматларнинг бир- биридан четлашиши сезиларли эканлигини кўрсатди.

Сўталардаги қобиклар сони ўртача 6,4 донани, қобикларнинг массаси 10,7 г ни ташкил этиб, уларнинг ўртача қийматдан четлашиши, мос равишда, 1,2 дона ва 2,8 г га тенг. Қобиклар бир-бирига нисбатан 120⁰ га яқин бурчак остида жойлашган бўлиб, 6-7 дона қобиклар сўтани 3-4 қаватда зич ўраб

туради, уларнинг узунлиги ўртача 229,6, эни 125,8 ва қалинлиги 1,2 м бўлса, ўртача қийматдан четлашиши, мос равишда, 55,5, 21,2 ва 0,2 мм га тенг.

Сўталарнинг қобиклари ажратиб олингандан сўнг уларнинг узунлиги ўртача 212,4 мм, диаметри 38,2 мм ни ташкил этиб, қийматларнинг ўртача қийматдан четлашиши ва вариацияланиш коэффициентлари, мос равишда, 36,9 мм ва 3,2 мм ҳамда 17,3 фоиз ва 8,3 фоиз бўлди. Сўта ўзагининг диаметри ўртача 25,1 мм ни, ўртача қийматдан четлашиши ва вариацияланиш коэффициенти, мос равишда, 3,2 мм ва 12,7 фоизни ташкил этди. Қобикли сўтанинг 7,2 фоизини қобик, 76,3 фоизини дон ва 16,5 фоизини ўзак ташкил қилади.

Доннинг катта ўлчами бу унинг узунлиги бўлиб, тажрибаларда бу кўрсаткич 12,8 мм дан 14,4 мм гача ораликда ўзгариши, шу билан бирга 80 фоиздан ортиқ дон 13 мм дан 14 мм гача узунликда бўлиши маълум бўлди.

Донларнинг ўртача узунлиги 13,6 мм ни, уларнинг ўртача квадратик четлашиши 0,8 мм ни ташкил этиб, вариацияланиш коэффициенти эса 5,8 фоизга тенг бўлади (2-жадвал).

2-жадвал Маккажўхори донининг ўлчамлари(Нав “Ўзбекистон-601ЕСВ”)

№	Доннинг ўлчамлари	$M_{\bar{y}}$	$\pm\sigma$	V, %
1	Узунлиги, мм	13,6	0,8	5,8
2	Эни, мм	8,1	0,5	6,1
3	Қалинлиги, мм	4,3	0,6	13,9

Доннинг эни бўйича ўлчами ҳам унинг узунлигига бир мунча яқин бўлиб, ўртача 8,1 мм, уларнинг ўртача квадратик четлашиши 0,5 мм ни, вариацияланиш сатҳи 0,6 фоизни ташкил қилди.

Маккажўхори донларининг бир мунча кичикроқ ўлчами унинг қалинлиги бўлиб, у мос равишда, ўртача 4,3 мм ни ташкил этиб, ўртача

квадратик четлашиши 0,6 мм, вариацияланиш коэффициенти 13,9 фоиз оралиғида бўлди.

Мамлакатимиздаги суғориладиган ерларда етиштирилган маккажўхори ва донининг айрим биологик-морфологик ҳамда физик–механик хоссаларига оид маълумотлар И.Массино, А. Массино, Ф. Бобоев, К.Азизов, Г.Ўринбоева, Б.Азимов, А.Аббосов, Р.Хакимов, М.Назаров, М.Исомиддинов, Ғ.Мамадалиев, К.Ғаниев, Т.Остонақулов, Б.Маматовларнинг ишларида келтирилган.

МУХОКАМА. Юқоридагилардан келиб чиқиб, қобиқли сўталарнинг қуриб етилиш динамикаси, уларнинг таркиби, ўлчам-массаси ва физик-механик хоссалари тўлиқ ҳолатда ўрганиб чиқилди.

Маккажўхори сўталарининг қуриб етилишининг ўзгариш динамикаси, уларнинг тузилиши, ўлчам-масса кўрсаткичлари ва физик-механик хоссаларини ўрганилди. Бунинг учун намлиги 35-40 фоиз бўлган қобиқли сўталар олинди. Чунки маккажўхорини думбул пишиш даврида йиғиб олиш учун унинг намлиги 35-40 фоиз бўлиши лозимлиги тавсия этилган шундан сўнг уларни икки хил шароитда, яъни сояда ва очиқ ҳавода ёйиб, табиий ҳароратнинг ўртача 34-38⁰ С даражасида қуриш динамикаси ўрганилди. Қобиқли сўтанинг таркиби, ўлчам-масса кўрсаткичлари ва физик-механик хоссаларини ўрганиш учун намлиги 12-16 фоиз атрофида бўлган қобиқли сўталар олинди. Тажрибаларни олиб боришда “LIBROR” electronic scale EL-600 электрон тарози, “Wile 55 Moisture metter” намлик даражасини ўлчаш асбоби, метр, штангенциркул ва ҳар хил ўлчамдаги лаборатория ғалвирларидан фойдаланилди.

ХУЛОСА. Ўтазилган тажрибалардан олинган натижаларга математик таҳлил услублари асосида ишлов берилди ва уларнинг статистик қийматлари (ўртача M_y , ўртача квадратик четлашиши $\pm\sigma$, вариацияланиш коэффициенти V) аниқланди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Қишлоқ хўжалиги ходимлари кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи// “Qishloq hayoti” газетаси. 10-декабр, 2017. № 147 (8854), – Б. 1-3.
2. Астонакулов К., Шокиров Қ., Рахимов Р. Маккажўхорини донга йиғиштириш ва унинг самарадорлигини ошириш йўллари// Машиналар механикасининг ҳозирги замон муаммолари: Республика илмий-техник конференцияси маърузалар тўплами. – Тошкент: МвайСМИ – 2004. – Б. 217.
3. Қодиров Б.Х. Қобиқли сўталарнинг донларини ажратувчи қурилма параметрлари ва иш режимларини асослаш: Техн. фан. ном дис. – Янгийўл:ҚХМЭИ, 2011. – 142 б.
4. Астанакулов К.Д., Хатамов Б.А. Совершенствование технологии уборки кукурузы на зерно в поливном земледелии// Сельскохозяйственные машины и технологии. – Москва, 2013. – №2. – С. 35-36
5. Астонакулов К.Д., Хатамов Б.А., Фозилов Ғ.Ғ., Жамолов А., Маккажўхорини донга йиғиштириш машинаси: синов ва натижалар// Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. – Тошкент, 2011. – №10. – Б.31.
6. Ахмедов А.Т. Қишлоқ хўжалигида культиваторларнинг ўрни // Экономика и социум. – №2(105)2023. – С. 33-36.
7. Ахмедов А.Т. Сельскохозяйственные машины для обработки почвы. "Универсум: Технические науки" Rossiya. Jurnal OAK № 5(98), May 2022-yil.
8. Ахмедов А.Т. Организации труда для семейного бизнеса в современных условиях. Международный научно-практический журнал «Экономика и социум» 5вып.№5(96) май 2022г.
9. Ахмедов А.Т. Почвообрабатывающие машины. "Универсум: Технические науки" Rossiya. Jurnal OAK -4, Fevral 2022-yil.

10. Ахмедов А.Т. Педагогика университетиди масофавий таълимнинг ютуқ ва камчиликлари. Международный научно-практический журнал «Экономика и социум» №7(98) 30.07. 2022г.
11. Гаппаров Б.Н. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (феврал, 2022). стр. 264-270.
12. Gapparov B.N., Akramova M.A. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.
13. Gapparov B.N. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.